

À PROPOS DES FRAGMENTS GRECS DE JÉRÔME SUR LES PSAUMES

PUBLIÉS DANS LES *ANECDOTA MAREDSOLANA*.

IL me revient d'Allemagne que quelqu'un élabore une étude sur les *Fragmenta graeca in Psalmos* attribués à « Jérôme, prêtre de Jérusalem » dans le manuscrit (aujourd'hui détruit) grec B. VII. 30 de la Bibliothèque de Turin, et publiés dans les *Anecdota Maredsolana* t. III, part. iii, p. 122-128. A dire vrai, je crois qu'ils n'en valent point la peine. Déjà, dans la Préface, p. xix, je ne faisais pas mystère de mon scepticisme à l'endroit de leur authenticité ; si je crus néanmoins pouvoir leur donner place à la suite de mes *Hieronymiana*, ce fut uniquement pour obtempérer au désir que m'en avait exprimé M. le Prof. Ehrhard. Mais, dès le printemps de 1904, mon jeune confrère Dom Chrysostome Baur, de l'abbaye de Seckau, avait déjà retrouvé la plupart des fragments parmi les traités sur les Psaumes, authentiques ou non, d'Origène, de saint Athanase, de saint Basile, de Grégoire de Nysse, de Théodoret. Voici la liste qu'il voulut bien me transmettre, et que je reproduis ici presque telle quelle, avec les références à la Patrologie Grecque de Migne :

- Ps. 4,7 θεοῦ πρόσωπον — τῆς ἀρετῆς λέγει Gregor Nyss. : cap. 4 in Psal. PG. XLIV, 445 C—D.
 4,7 Τὸ φῶς τοῦ Κυρίου (κόσμου) — καρδίαν Athanas. in Ps. IV. 7. PG. XXVII, 73 A—B.
 5,7 Οὐ(κ εἶπεν) τοὺς λαλήσαντας — ἀτολλύσει Κύριος (θεός) Origen. in. Ps. V, 7. PG. XII, 1169 B—C.
 7,2 Τίς οὖν ἡ διαφορὰ — κατεχόμενοι Basil. hom. in Ps. VII. 2. PG. XXIX, 232 B-C.
 7,2 Εὐχεται οὖν — ἐρεῦνης Basil. ibid. 232 D — 233.
 9,24 Μυρία γὰρ παράνομα (δεινὰ) — καρποῦνται Theodoret. in Ps. IX. 24. PG. IXXX, 932 B—C.
 9,36 δι' αὐτὴν μὲν (μὴν) — δι' αὐτὴν Athanas. in Ps. 9,36. PG. XXVII, 92 B(—C).
 9,36 Τοῦτο σαφέστερον — ἀπόλυται Theodoret. in Ps. 9,36 (15). PG. LXXX, 936C — 15,4 Συνάγων, φησὶν — θυσίας Athanas. in Ps. 15,4 PG. XXVII, 101 C—D.
 16,14 Πάσης — παρέπεμψαν Ibid. 108 D—
 17,21 Πέπεισμαι — ἁμαρτήματος Ibid. 113 C—D.
 18,4 Ὁ (διό) λέγει — φαίνεται Ibid. 124 C—D.
 22,2 Ὑδωρ — βάπτισμα Ibid. 140 B—C.
 24,7 Ἄνθρωποι μὲν — τῆς ἑαυτοῦ (except. οὐχὶ — ἀλλὰ) Origen. in Ps. 24,7. PG. XII, 1272 B—C.
 32,18 Ὀφθαλμοὶ — φώτων Athanas. PG. XXVII, 165 C—D.
 38,7 Πᾶς ἄνθρωπος — γινόμενος Origen. PG. XII, 1389 A—B.
 44,3 Οὐ μόνον — ἁμαρτίαι Ibid. 1429 A—B.

72,13 Κάγω φησὶν — κακοῦν Athanas. in Ps. 72, 13. PG. xxvii, 329 C—D. (Entre πόνος et τὴν δικαιοσύνην le copiste du ms. de Turin a omis une ligne, à cause du retour du mot πόνος.)

95,7 Πατριὰς — ταῖς ἐκκλησίαις Ibid. 416 C—D.

109,3 Ἡ τὸν καιρὸν — προσαγορεύεται Ibid. 461 C—D.

129,2 Ὡτα — εἰσέρχονται 520 A—B.

Ainsi, la plupart des fragments portant le nom de Jérôme dans la Chaîne de Turin appartiennent à cette *Expositio in Psalmos* faussement attribuée à saint Athanase. Dom C. Baur terminait en exprimant l'avis que les onze fragments qui restent se retrouveront aussi probablement ailleurs chez les écrivains ecclésiastiques grecs ; qu'en tout cas saint Jérôme ne doit y être pour rien ou presque rien.

Puisque j'en suis à parler de ce dernier fascicule paru des *Anecdota*, on se rappellera peut-être mes regrets ¹ de n'avoir pu avoir accès au manuscrit du Chapitre de Saint-Pierre qui paraissait avoir servi de modèle pour les deux copies modernes, Vatic. lat. 317 et Vatic. Ottob. lat. 478. Grâce à la bienveillance de Mgr Wenzel, et de Mgr Ravanat son substitut, il m'a été donné, en juillet dernier, de pouvoir examiner à mon aise ce manuscrit, qui porte la cote B. 53. C'est un in-fol. parchem. XI^e siècle, écriture italienne, à deux colonnes. Le texte est presque toujours identique à celui du ms. de Venise (*M*) ; si je l'eusse connu, peut-être n'aurais-je point donné çà et là aussi aisément créance au ms. de Florence (*L*) contre les autres. Somme toute, cependant, les améliorations qu'il suggère sont nulles ou de mince valeur. Parmi les variantes qu'il m'a fournies, c'est à peine si deux ou trois mériteraient de passer dans le texte (p. 13, l. 16 *praescribitur*, au lieu de *perscribitur* ; 28,15 *et uiui*, au lieu de *et uiua*. P. 36,10 il y a *ualentini*eni.et* ; 43,18 *in comune uoto unaeuocantur*, mais *uoto* a été ajouté au-dessus de la ligne, la première syllabe *uo* sur grattage ; 90, 3 *istius terris* etc).

Du reste, si j'ai bien compris, un texte définitif de tous ces *Tractatus* naguère restitués à saint Jérôme est actuellement en préparation pour la collection de l'Académie de Vienne ; je serai le premier à me réjouir de la prompte et heureuse issue de cette entreprise, sachant trop par expérience combien toute édition princeps d'un auteur quelconque laisse nécessairement à désirer.

D. G. MORIN.

1. *Rev. Bénéd.* XIX (1902), p. 118.

NOTES D'HAGIOGRAPHIE TOSCANE.

L'ÉVÊQUE ALEXANDRE, MARTYR « AD BACCANAS » ;

LE DOUBLE GROUPE : PÈLERIN, HERCULANUS ET FLAVIEN.

UN évêque martyr du commencement du troisième siècle, saint Alexandre de Baccano, a commencé à sortir de l'oubli, à jouir même d'une certaine célébrité, depuis une trentaine d'années, à la suite de précieuses découvertes faites aux XXI^e et XVII^e milles de la voie Cassia : on retrouva alors les restes de l'autel du martyr, avec le polyandre chrétien qui l'entourait, ainsi que les ruines de la magnifique villa de l'empereur Caracalla, l'Antonin qui, d'après les Actes, fit décapiter Alexandre ¹.

Ces Actes eux-mêmes, bien qu'ils ne puissent être rangés dans la série des authentiques, n'en constituent pas moins un document hagiographique des plus curieux. « Il n'est peut-être aucune des légendes de cette classe, dit J.-B. de Rossi ², qui décrive avec autant de précision les particularités du lieu, des tombeaux, de leurs conditions légales, géologiques et architectoniques. » Voici, en quelques mots, les faits qui paraissent s'en dégager, à la lumière des découvertes archéologiques :

Vers la fin de l'été 212, l'empereur Caracalla, souillé du meurtre récent de son frère Géta, se trouve en *Tuscia*, près de la localité appelée *ad Baccanas* (entre Veio et Nepi), occupé à construire un palais grandiose, celui-là même dont les restes ont été retrouvés de nos jours. Pendant qu'il surveille les embellissements de sa villa, on lui amène de Rome un évêque chrétien, nommé Alexandre. Il ordonne de le décapiter. L'exécution s'accomplit en un lieu sur lequel l'hagiographe donne « des indications trop précises pour être imaginaires ». Un ami du martyr obtient d'un propriétaire voisin la concession d'un terrain funéraire de 300 pieds carrés, où Alexandre est enterré. Quelques jours après, un jeune homme du nom d'Herculanus, attaché au service de l'empereur, et qui avait osé protester

1. Sur ces découvertes, conf. *Bulletin d'archéol. chret.* (édit. franc.), 1875, pp.161-173. Pour le texte des Actes et celui d'Adon. voir *Acta SS.*, septembre, t. VI, pp. 227-236.

2. *Ibid.* p. 173.

3. P. Allard, *Les persécutions*, II, 160.

contre le supplice du saint évêque, est précipité nuitamment dans le lac (aujourd'hui desséché), puis enseveli dans une crypte voisine, creusée dans le tuf volcanique. La déposition d'Alexandre se célébra le 21 septembre. Le 23 mars de l'an 321, eut lieu la dédicace de l'oratoire érigé sur sa tombe, à l'endroit où fut retrouvé l'autel décrit par de Rossi.

En dehors de ces Actes, il n'y a guère à mentionner que la notice du martyrologe d'Adon au 6 des calendes de décembre (26 nov.) A certains détails qu'elle ajoute ¹, on pourrait croire qu'Adon avait sous les yeux un texte de la Passion d'Alexandre, plus développé que celui que nous connaissons, Parmi ces détails, qui appartiennent en propre à Adon, il s'en trouve un qui constituerait pour notre saint un privilège tout exceptionnel, s'il était jamais possible d'en vérifier l'exactitude. Une translation de son corps aurait été faite par le pape Damase un 26 novembre, jour fixé dès lors par lui pour fêter le martyr : *cui papa Damasus postmodum cryptam condignam faciens, illic eum VI kal. Dec. transposuit, quando et festiuitatem ei dicauit* ². D'après ce que veut bien m'écrire Dom Henri Quentin ³, dont tout le monde connaît la compétence spéciale en cette matière, cette prétendue translation et la fête qui en résulta, bien que le martyrologe appelé Petit Romain en fasse également mention, sont une pure invention d'Adon, comme une foule de notices analogues, comme tout le Petit Romain lui-même !

Et les autres martyrologes occidentaux sont d'un laconisme peu encourageant, sinon d'un mutisme complet ; le hiéronymien, en particulier, ne nous fournit rien, ni aux deux dates mentionnées dans les Actes ⁴, ni, à plus forte raison, à celle du 26 novembre, imaginée par Adon.

*
* *

En somme, comme on le voit, en dépit des particularités locales si curieuses fournies par sa Passion, et bien que celle-ci ait trouvé son

1. Le nom du mort ressuscité par Alexandre, le nombre de ses compagnons de baptême, l'épisode de l'*orarium* prêté par une veuve au martyr. Ce dernier trait figure aussi dans une Passion de saint Janvier.

2. Ce détail est entré, cela va sans dire, dans ce martyrologe romain actuel (21 sept.), lequel renchérit même sur Adon en faisant transférer à Rome (*in Urbem transtulit*) les reliques de Baccano.

3. Lettre du 28 octobre dernier. Il y a plusieurs années déjà que j'ai pris connaissance du travail que notre confrère va prochainement publier sur les martyrologes : on verra, lorsque l'ouvrage aura paru, que nul n'était mieux qualifié que son auteur pour accomplir, comme il l'eût fallu pour l'honneur de l'Église à notre époque, la révision du martyrologe romain, celui de tous les livres liturgiques qui laisse le plus à désirer, malgré l'autorité imméritée dont il jouit officiellement.

4. On pourrait seulement se demander si l'indication topographique du martyrologe

chemin dans un exemplaire du recueil qu'on cherche présentement à identifier avec le Passionnaire romain dont saint Grégoire parlait à Euloge d'Alexandrie ¹, le culte de saint Alexandre de Baccano est demeuré relativement obscur à Rome, en Italie, dans tout l'Occident. Et sa personnalité même est restée jusqu'à cette heure très confuse ; ce dont il n'y a pas trop à s'étonner, quand on songe à l'oubli si étrange dans lequel sont tombés les martyrs romains même les plus illustres, antérieurs au milieu du troisième siècle.

Un point qu'on n'a pas réussi à élucider jusqu'ici, c'est la question de savoir de quel endroit Alexandre fut évêque. Du *vicus Baccanensis* même, d'après de Rossi ² : « il n'est pas incroyable que cette localité ait possédé un évêque, alors que les sièges épiscopaux étaient très rapprochés. » M. Paul Allard ³ exprimait tout dernièrement la même opinion : pour lui aussi saint Alexandre est « évêque de Baccano ». Et il renvoie à une étude, également récente, sur « les évêques de campagne dans l'antiquité chrétienne », publiée en 1904 dans la *Civiltà cattolica* ⁴. L'auteur de cette étude prend précisément texte de ce qui nous a été transmis au sujet de saint Alexandre, pour étendre ses investigations à d'autres cas moins connus d'une situation analogue. De l'énumération dressée par lui, p. 213, il résulterait que l'existence de l'humble évêché *ad Baccanas* se trouverait ainsi attesté plus d'un siècle avant celle des autres sièges épiscopaux des environs de Rome, sans excepter même celui d'Ostie !

L. Duchesne y met plus de réserve : dans son essai sur *Les sièges épiscopaux dans l'ancien duché de Rome* ⁵, il fait simplement observer que « les textes et monuments relatifs à saint Alexandre donneraient à croire que le lieu de son supplice était aussi celui de son siège. »

Je me demande toutefois si cette affirmation elle-même n'est pas un peu risquée. Il y a, en effet, dans la *Passio Alexandri*, quoi qu'il en soit de sa valeur historique, au moins deux passages capables de produire une tout autre impression.

hiéronymien, au 21 septembre, PIRALI CIVI (al. PIRALICAE), qui manque dans l'*Epiternac.*, n'aurait point quelque rapport avec le *clivus Paralidis* des Actes d'Alexandre. Cf. de Rossi, *Bulletin*, loc. cit., p. 171.

1. Le *Vindobon.* 357. Cf. A. Dufourcq, dans les *Mélanges* de l'École française de Rome, xxvi (1906), p. 61.

2. *Bulletin*, loc. cit., p. 172.

3. *Revue des Quest. histor.*, xxxiv, (oct. 1905), p. 396, note 1.

4. An. LV, iv. p. 203-218.

5. *Archivio della R. Società Romana di storia patria*, t. xv, (1892), p. 493 sq. Cf. le tableau final, p. 503, où la localité *ad Baccanas* n'est donnée que comme « évêché douteux. »

Alexandre, arrêté à l'issue d'une fonction liturgique à laquelle avait pris part une nombreuse assistance, est d'abord conduit à Rome avec ses compagnons. En y arrivant, Cornelianus, qui avait opéré l'arrestation, apprend que l'empereur est à sa villa du prétoire de Fuscus, en haut de la montée appelée *Clivus Parralis*, près de Baccano. En conséquence, il ne fait que traverser la ville en toute hâte avec ses prisonniers (*festinanter pertransiit Urbem*), et se rend en Tuscia, à la résidence impériale. Un semblable itinéraire n'est-il pas surprenant, dans l'hypothèse que Baccano ait été le siège épiscopal d'Alexandre ? Ce fait, et aussi l'importance attribuée par les Actes à la communauté chrétienne régie par le martyr, inspiraient déjà, il y a plus de deux siècles, au bollandiste J. Perier¹ la réflexion suivante : « Bien que je n'aie pu découvrir aucun indice pour déterminer quelle est la ville dont saint Alexandre fut évêque, je soupçonne néanmoins qu'elle était plus éloignée de Rome que d'autres ne l'ont pensé. »

Perier me paraît moins bien inspiré, lorsqu'il s'agit de trouver un sens à ces paroles mises par l'hagiographe sur les lèvres de l'empereur, lors de l'interrogatoire : *Tu es Alexander, qui partem Orientis damnasti ?* Pour lui, cela signifie : C'est donc toi qui as causé tant de dommages dans toute la région située à l'est de Rome ? Cette interprétation est peu naturelle, chacun en conviendra. Pourquoi ne pas reconnaître simplement que l'Antonin reproche au martyr d'avoir « perverti une partie de l'Orient » ?²

*
* *

Mais voilà, il faudrait pour cela que le saint Alexandre martyrisé à Baccano fût venu de l'Orient, ou du moins eût eu quelque connexion particulière avec l'Orient, ce dont personne jusqu'ici n'a jamais eu l'idée, encore moins signalé le plus léger indice.

Or, il m'a semblé en trouver un, dernièrement, en parcourant l'édition du Synaxaire de Constantinople que nous a donnée le P. Delehaye. Ce recueil contient, à la date du 22 octobre, l'éloge d'un saint évêque martyr Alexandre, lequel, après avoir opéré beaucoup

1. *Acta SS.* loc. cit., p. 231 F.

2. Que si l'on tient à conserver au verbe *damnare* sa signification la plus commune, il est question, en effet, dans un écrit relativement ancien, le fameux « *Praedestinatus* », l. I, c. 16 (Migne 53, 592), de la condamnation par l'évêque de Rome, Alexandre, du docteur gnostique Héracléon. Et, s'il est certain que cet Héracléon n'était pas contemporain du pape saint Alexandre, la même impossibilité chronologique n'existe point par rapport au martyr de Baccano. Mais ce serait faire trop d'honneur à l'auteur dont il s'agit, que de s'attacher à démêler un fonds historique quelconque en chacun de ses récits.

de conversions et souffert divers tourments, fut condamné par l'ἡγεμὼν à être décapité, en compagnie d'un soldat nommé Héraclius, qu'il avait gagné à la foi du Christ. On ne dit pas d'où Alexandre était évêque, ni en quel temps il vivait ¹, mais seulement que sa fête se célébrait à Constantinople dans l'église qui lui était dédiée, près de Saint-Georges ἐν τῷ Κυπαρισσίῳ. On associait à son souvenir celui de trois ou quatre saintes femmes, qu'on supposait avoir été aussi converties par ses exhortations et ses miracles, et mises à mort avant lui.

Il y a, je pense, plus d'un trait de ressemblance entre l'Alexandre du Synaxaire et celui de Baccano. La date peut-être, d'abord : on sait combien est fréquent, dans les martyrologes, le cas d'un saint transféré de son jour véritable au même jour de quelque mois voisin. Le 22 octobre (*IX kal. nov.*) pour le 21 septembre (*XI kal. octob.*) serait une erreur bien légère, en comparaison de beaucoup d'autres que l'éditeur signale en tête de sa publication².

Puis, on dirait que le rédacteur du Synaxaire suit et résume le récit de la Passion latine : même mention des miracles opérés par l'évêque et du succès de ses prédications, de sa comparution devant le prince, des tourments dont il sort indemne, pour finir, comme presque toujours en pareil cas, par être décapité. Même silence aussi, je l'ai dit, sur le lieu dont il était évêque.

Ce ne sont là, dira-t-on, que des lieux communs. Peut-être bien, mais ce qui ne l'est pas, à coup sûr, c'est de retrouver ici, converti par le saint martyr, et associé à son supplice, un soldat nommé Héraclius. Héraclès, comme chacun sait, est le nom grec d'Hercule : Héraclius et Herculanus sont donc, au fond, un même vocable. J'ai peine à croire que ce rapprochement soit purement fortuit, et je serais assez porté à reconnaître dans cette église, cette fête, cette légende liturgique, par lesquelles l'Église de Constantinople a voulu honorer la mémoire de l'évêque martyr Alexandre et de son compagnon Héraclius, une confirmation inattendue de l'allusion, très vague sans doute, mais néanmoins frappante, des Actes latins aux relations qu'aurait eues avec l'Orient le martyr de Baccano. Quand on songe que celui-ci, supplicié à si peu de distance de Rome, n'a jamais été honoré dans cette ville d'un culte ayant laissé la moindre

1. Le bollandiste B. Bossue, *Acta SS.*, octob., t. IX, p. 521 B, suppose que le martyr d'Alexandre eut lieu au second ou au troisième siècle : « putem saeculo secundo vel tertio » ; mais il avoue qu'au fond on n'en sait rien.

2. Prolegom., p. LXII sq.

trace ¹, on se demande comment la capitale de l'Orient a pu se montrer plus fidèle à son souvenir, et s'il n'y a pas là, en effet, un indice de quelque attache lointaine, bien qu'il nous soit devenu impossible d'en déterminer la nature.

* * *

Puisque nous sommes en *Tuscia*, j'en profiterai pour signaler un autre rapprochement possible entre trois saints vénérés dans cette région et un groupe de trois martyrs revendiqué par l'église d'Ancone.

Quiconque a visité Viterbe, n'a pu manquer d'être frappé du caractère médiéval si admirablement conservé du vieux quartier de San Pellegrino : avec ses rues en escalier, ses voûtes ombreuses, ses murailles noircies, sa *Piazzetta della Cappella*, et surtout son *Palazzo degli Alessandri*, il offre l'image parfaite de ce qu'était une cité italienne au douzième siècle. Le centre de cette « *contrada* » si pittoresque est une petite église paroissiale, de forme étrange parce que très altérée, dédiée au saint éponyme, Pèlerin ou Pérégrin. On la trouve mentionnée dans les actes pontificaux du XII^e au XIV^e siècle², comme se trouvant « *iuxta uiam publicam et riuum aquae* » ; ses dépendances formaient ce que les mêmes actes appellent le « *territorium S. Pelegrini* ». On y honore présentement sous ce nom un confesseur, dont la fête se célèbre le 8 août ; la légende est celle de l'énigmatique Pèlerin fêté le 1^{er} août à Lucques et à Modène. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. A la bibliothèque du Chapitre cathédral de Viterbe³, Mgr G. Bevilacqua m'a fait voir un manuscrit en parchemin, de la fin du moyen âge, indiquant les stations qu'on faisait aux différentes églises de la ville, avec les collectes correspondantes : celle qui a trait à S. Pellegrino fournit la preuve irrécusable qu'on tenait alors ce saint pour un martyr. C'est à une époque relativement très récente qu'on l'a arbitrairement métamorphosé en

1. Car je ne suppose pas que ce soit lui dont on a entendu insérer le nom au Canon de la messe romaine, encore qu'une telle insertion ne puisse être jugée à priori impossible, par exemple de la part d'un pape *Tuscus* d'origine, comme l'était saint Léon. Et à vrai dire, il n'y a guère plus de motif d'y voir le pape saint Alexandre, surtout à cet endroit de la prière eucharistique, et si loin des autres pontifes romains, dont la liste devait faire partie du *Communicantes*. Au reste, tout est encore mystère pour nous dans ce formulaire très vénérable, à coup sûr, mais d'un caractère à part, et combien différent de tous les autres.

2. Ughelli, t. I, 1407. 1413. 1417.

3. Cette même bibliothèque qui renferme comme principal trésor les livres nombreux légués à ses confrères par le savant et modeste Latino Latini, et pour la plupart annotés de sa main.

confesseur. On se souvient même dans l'endroit, paraît-il, que sa fête jadis se célébrait le 25 août. C'est dire que le titulaire primitif a dû être ce Peregrinus, compagnon de martyr des saints Eusèbe, Pontien et Vincent, ensevelis au sixième mille de Rome, entre la voie Aurélia et la voie Triomphale, et exhumés en 1112 sur la voie Claudia à l'*acqua Traversa*, pour être transportés à Saint-Laurent *in Lucina* ¹. Ce même saint Pérégrin est également ² titulaire de l'église San Pellegrino qui s'élève près du mur d'enceinte du Vatican, sur l'emplacement d'un oratoire et d'un hôpital du même nom, mentionnés au *Liber Pontificalis* dans la notice de Léon III ³; une des trois portes de la cité Léonine s'appelait de là *porta s. Peregrini* ⁴.

Les mêmes documents qui parlent du *territorium s. Pelegrini* mentionnent aussi, à propos des possessions de Ste-Marie de Toscanella, une *ecclesia S. Herculani de Planzano*. Et, non loin de là, à Montefiascone, s'élève l'antique église de *San Flaviano*, la plus intéressante de la ville.

Les renseignements me font défaut sur les deux personnages honorés dans ces dernières localités : je sais seulement, d'après ce qu'on m'en a dit, que ce doivent être des martyrs.

Or, il se fait qu'à Ancone, dans une église portant le vocable de San Pellegrino, on prétendait conserver, au XVII^e siècle, les reliques de trois martyrs, Peregrinus, Herculanus et Flavianus ⁵. On faisait leur fête le 16 mai, jour évidemment choisi à cause de Pèlerin d'Auxerre, marqué à cette date dans tous les martyrologes. Les Actes qu'on leur a fabriqués sont d'époque très récente ; impossible d'en tirer aucune donnée positive quelque peu sûre. En somme, l'unique fondement du culte décerné à ces trois personnages consiste dans une inscription en caractères gothiques, gravée sur une pierre : elle nous apprend que sous cette pierre on découvrit les corps des saints, le 2 mai 1224, au temps du pape Honorius et de l'empereur Frédéric. L'église dans laquelle eut lieu cette découverte était, dit-on,

1. Conf. A. Dufourcq, *Gesta martyrum romains*, p. 234. Remarquer que cette voie Aurélia menait en Tuscia.

2. Ou plutôt, *était*. Car le chapitre de Saint-Pierre, duquel dépend l'église de S. Pellegrino, l'a depuis longtemps oublié, pour lui substituer le saint évêque d'Auxerre du 16 mai. Cf. M. Armellini, *Chiese di Roma*, 2^e édit. p. 786, et [D. Dufresne], *L'année liturgique à Rome* (Desclée, 1902), p. 104. Mais les plus anciens calendriers de la basilique vaticane démontrent clairement que le patron primitif était bien le martyr du 25 août, comme le fait remarquer le B. Tommasi (Opp, édit. Vezzosi, t. IV, p. 12).

3. Edit. L. Duchesne, t. II, p. 25.

4. Ibid., p. 124.

5. *Acta SS.*, mai, 3^e édit., t. III, pp. 561-566.

primitivement consacrée au Sauveur ; elle avait été entièrement reconstruite peu d'années auparavant, en 1213, par les soins de deux prêtres, Hugues et Philippe. Après l'invention des reliques, naturellement, elle changea de vocable, et prit le nom du principal des trois martyrs, Peregrinus, dont la légende fit bientôt un diacre venu de Grèce à Ancone ; Herculanius et Flavianus, convertis par ses exhortations, auraient été ensuite décapités avec lui. La ville d'Ancone était jadis très dévote à ces trois saints, et institua en leur honneur, au cours des XV^e et XVI^e siècles, des processions solennelles pour obtenir la délivrance de la peste.

N'y aurait-il pas un lien quelconque entre ce groupe de martyrs, dont le culte surgit soudainement à Ancone au début du XIII^e siècle, et leurs trois homonymes de la région de Viterbe-Montefiascone, quelque vol ou translation de reliques, par exemple ? Impossible, en l'absence de documents, de se prononcer d'une façon positive ; mais l'identité des personnages ne paraît pas improbable, et le fait, en tout cas, méritait d'être signalé.

D. G. MORIN.

LA LISTE INÉDITE DES DIPTYQUES DE LA LITURGIE DE LUCQUES À L'ÉPOQUE LOMBARDE ¹.

Il Capitolo della Cattedrale di Lucca possiede, da secoli, un Ditico d'avorio, che fu già ampiamente illustrato da Sebastiano Donati nell' opera sua, molto nota agli eruditi, che ha per titolo : *De' Dittici degli antichi profani e sacri, libri III*, ecc., pubblicata la prima volta in Lucca il 1753, e di nuovo il 1771 (Cfr LUCCHESINI, *Della storia letteraria del Ducato Lucchese*, ecc. vol. II, pag. 311). Egli ne parla diffusamente, minutamente ed eruditamente, e ne dà pure la figura, sebbene in forme non perfettamente uguali (Pagg. 149-188, ediz. del 1753).

1. [Le passage d'Hervé de Bourgheu à propos du pape Alexandre *cuius nomen est in canone missae* m'a rappelé un document liturgique fort curieux appartenant à l'église cathédrale de Lucques, un ancien diptyque consulaire du sixième siècle, sur lequel M. le Prof. P. Guidi vient de déchiffrer une liste de noms correspondant au *Communicantes* du canon romain ; parmi ces noms figure celui d'un Alexandre. Sur mes instances, le jeune et érudit chanoine a bien voulu rédiger à ce sujet la note suivante, et assurer ainsi à notre Revue la primeur de sa précieuse découverte. — D. G. M.]